

На користь наведеного припущення свідчать і деякі аргументи ретроспективного характеру. Зокрема, мається на увазі план І. Ушакова 1695 р., де тодішня головна транспортна комунікація Печерська позначена “от местечка Василькова дорога, и по той дороге татарский приход бывает” [12]. Цей шлях починався від стін Печерського монастиря, йшов за трасою сучасної вул. Цитадельної і далі виходив на переправу (броди) через річку Либідь. Немає підстав сумніватися, що в загальних рисах територіальна структура Печерського монастиря, як і система його зв’язків із зовнішнім світом, сформувалися ще за давньоруських часів. Очевидно, з цього часу найбільш небезпечним для монастиря був саме західний напрямок – єдиний прямий і природно не захищений шлях до Печерська.

Насамкінець, варто зупинитися ще на одному аспекті запропонованої теми. Факт існування біля північного фасаду лаврських мурів невідомого давнього яру, який сьогодні не простежується на місцевості, має не лише історико-топографічне значення, а й суто практичний сенс. Відомо, що деякі ділянки зовнішньої огорожі Верхньої лаври наразі перебувають у аварійному стані. Передусім це стосується південного прясла мурів, поставлених тут по самій кромці Ближньопечерного яру, з чим, власне, й пов’язана інженерно-геологічна нестабільність зазначеної ділянки. Стосовно північного фасаду стіни такого сказати поки не можна. Тим не менш, на майбутнє неодмінно треба враховувати, що й ця ділянка Мазепинських мурів Києво-Печерської лаври розташована у потенційно небезпечній зоні, схильній до латентного розвитку негативних геологічних процесів, утворення просадкових та ерозійних явищ.

Примітки

1. Балакин С. А., Реутов А. В. Археологические исследования на Павловском бастионе // Архитектурно-археологические исследования в Киеве та Києво-Печерській лаврі. – К., 1995. – С. 84-105.
2. КПЛ-А-НДФ-654. Сыромятников А. К., Балакин С. А. Отчет об археологических исследованиях в 1997 г. на территории Киево-Печерской лавры. – К., 1997.
3. КПЛ-А-НДФ-731. Балакин С. А., Зажигалов О. В., Финадорина Д. В. Звіт про результати археологічних досліджень на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у 2014 р. – К., 2014.
4. Балакин С. А. Дослідження трипільського житла на Успенському соборі // Лаврський альманах. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 98-104.
5. Ернст Ф. До історії Києво-Печерської фортеці // Київ та його околиця в історії та пам’ятках. – К., 1926. – С. 265-274.
6. Богусевич В. А. К вопросу о крепостных стенах XII в. Киево-Печерского монастыря // КСИА АН УССР. – 1960. – Вып. 9. – С. 108-112.
7. НА ІА НАН України, ф. 2, № 4958. Кілієвич С. Р. Звіт про археологічну розвідку в Києві 1961 року. – К., 1961.
8. Балакин С. А. Археологические исследования в Киево-Печерській лаврі 2007 р. // Лаврський альманах. – К., 2008. – № 20. – С. 5-13.
9. КПЛ-А-НДФ-426. Харламов В. О., Гончар В. М., Трофименко Г. В. Звіт про археологічні розкопки Мазепинської стіни на території господарчого двору Києво-Печерського заповідника в 1992 р. – К., 1992.
10. Ткаченко М. В. До питання про лаврські мури домонгольського періоду // Могилянські читання 2005 р. – К., 2006. – С. 496-503.
11. Раппопорт П. А. Очерки по истории русского военного зодчества X–XII вв. // МИА. – № 52. М.-Л., 1955. – 184 с.
12. Алферова Г. В., Харламов В. А. Киев во второй половине XVII в. – К., 1982. – 160 с.

Бібіков Д. В.

Молодший науковий співробітник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Оленіч А. М.

Молодший науковий співробітник

Інститут археології НАН України

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРУГИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ВИШГОРОДА

Вивчення будь-якого середньовічного міста не має відбуватись “відірвано” від дослідження його сільськогосподарської округи, адже саме село було основою феодальної економіки. На те, що Вишгород становив з округою єдиний організм, літописець натякає в статті 1155 р. про передачу міста Андрієві Боголюбському, використавши термін “волость” [12, 329-330]. Неодноразово згадуються вишгородські бояри, котрі в давньоруську епоху, як ми знаємо, були в першу чергу землевласниками. Важлива роль сільської околиці підкреслюється і тим фактом, що під час розкопок самого Вишгорода сільськогосподарські знаряддя практично не трапляються, на що В. Й. Довженок звертав увагу ще понад півстоліття тому [5, 75].

Археологічні дослідження вишгородської околиці розпочато в 1934–1937 рр. під час робіт Ф. А. Козубовського та Т. М. Мовчанівського (Межигір'я та ур. Вовчі гори під Вишгородом) [8, 91-100]. Більш масштабні роботи проведено в 1960-х рр., напередодні спорудження Київського водосховища. Нажаль, попри позитивні зрушення в цьому напрямі протягом останніх десятиліть (дослідження Р. С. Орлова, О. В. Серова та ін.), проблема округи досі належить до числа найменш розроблених у вишгородській археології.

Можна відмітити, що найбільш придатними для ведення сільського господарства були родючі землі на південь від міста – в урочищі Оболонь, принаймні частина якого в давньоруський час належала до вишгородської округи. Так, 1169 р. Мстислав Ізяславич, збираючись у похід на Вишгород, котрий став оплотом його супротивників, по дорозі спалив на Оболоні (“на болонь”) двір вишгородського тисяцького Радила та ще сім дворів (очевидно – вишгородських бояр) [12, 367]. Південні околиці Вишгорода страждали під час набігів половців 1093 (“...а друзии поидоша Киеву и пустиша на воропъ межи Киевъ и Вышегородъ...”) та 1136 р. [12, 148]. Однак, наявні археологічні матеріали давньоруської доби тут малочисельні та невиразні (вул. Набережна, ур. Вовчі Гори, тощо).

На північ та захід від Вишгорода розташовувались традиційні мисливські угіддя князів. Густі ліси між Вишгородом і рікою Ірпінь відмічали і дослідники XIX ст. [13, 11-12]. Згідно з поширеною точкою зору, в цій місцевості 975 р. під час полювання сталося вбивство Олегом Святославичем сина воєводи Свенельда, Люта, що відобразилось у назві майбутнього села Лютіж [6, 22-23]. В цих же лісах 1091 р. полював Всеволод Ярославич (“...Всеволоду ловы дѣюща звѣриныя за Вышегородомъ...”) [12, 143]). Можливо, саме під час “ловів” у 1113 р. помер “за Вишгородом” Святополк Ізяславич: “...а преставися благовѣрнии князь Михаилъ, зовемьи Святополкъ, мѣсяца априля въ 16 день, за Вышегородом...” [12, 191]. Наявність густих лісових масивів разом із бідністю річкової мережі практично унеможливлювали ведення господарства на більшій частині північних околиць Вишгорода. Лише на краю дніпровської тераси відомі нечисленні селища (Межигір'я, Старі Петрівці, Валки, Лютіж [15, 100, рис. 38]). Натомість, в гирлі Ірпеня, в районі сс. Козаровичі та Демидів, існувало розгалужене гніздо поселень, в тому числі – зі знахідками наральників та серпів [2; 9; 16].

Протягом 2015 р. на нинішній території Вишгорода зафіксовано дві нові пам'ятки, пов'язані з округою міста в давньоруську епоху.

Перша з них виявлена навесні на одному з відрогів високої корінної тераси Дніпра, на

Іл. 1. Місце розташування давньоруської пам'ятки в ур. Хвоц біля санної траси

північній околиці сучасного міста (східніше вул. Ватутіна), і примикає з півночі до яру колишньої санної, а нині – лижної, траси (ур. Хвоц) (іл. 1). Очевидно, саме під час спорудження траси і почались інтенсивні ерозійні процеси, котрі призвели до руйнування пам'ятки. Неозброєним оком видно, що південна та західна частини відрогу сильно пошкоджені внаслідок зсувів, а східна – сучасним глиняним кар'єром. Шурфування дозволило визначити межі ймовірного поселення. Нині збереглась лише північна, периферійна, його частина. В той же час в зачистці завалених схилів добре простежується культурний шар світло-сірого кольору потужністю 0,4 м, слабо насичений давньоруським матеріалом. В

шурфі 1, що примикав до південного схилу відрогу, під культурним шаром зафіксовано паралельні сліди від оранки того ж часу (іл. 2).

Керамічний матеріал з поселення Хвоц доволі бідний. Під час візуального огляду поселення з поверхні зібрано один фрагмент керамічної посудини. Ще два фрагменти походять із культурного шару, зафіксованого у шурфі 1. З підйомного матеріалу походить фрагмент манжетовидного вінця з закраїною (тип 9 за Кучерою [10]), котрий може датуватись в межах середини – другої половини XI ст. Фрагмент належав середньо-великому горщику (діаметром близько 12-14 см), виконаному зі світлої каолінової глини. Тісто в цілому характерне для Вишгорода. Два уламки стінок мають закопчену поверхню темно-сірого кольору; вони, ймовірно, належали до кухонного посуду. Поверхня одного фрагменту прикрашена лінійним орнаментом.

Враховуючи вищеописані руйнівні процеси, протягом майбутнього польового сезону вирішено дослідити збережену частину пам'ятки.

Восени 2015 р. було проведено візуальні розвідки на **о. Вальківський** (в давнину – частина о. Вершина), в районі Київської ГЕС. Колишній острів Вершина утворився внаслідок меандрування і раніше розділяв основне русло Дніпра і протоку Коноплянку. Можливо саме він під 1146 р. згадується в Іпатівському літописі як місце смерті Всеволода Ольговича (*“и ста подь Вышегородомь въ Островѣ”* [12, 223]; існує гіпотеза, що тут розташовувалась резиденція цього князя. Однак, за картографічними даними, у XIX – на початку XX ст. острів був з'єднаний з берегом широким перешийком і лише потім русло Коноплянки заповнилося дніпровськими водами. Південно-центральна частина острова, а також уся його північна половина були знищені під час будівництва ГЕС на початку 1960-х рр. На єдиному збереженому фото чудово видно, що раніше о. Вершина, як й інші київські острови, затоплювався під час весняної повені, що практично унеможливило тут стаціонарну забудову.

Іл. 2. Сліди оранки на рівні материка, під культурним шаром XI–XII ст. Поселення Хвоц

Нині острів Вальківський являє собою косу, видовжену з півночі на південь на 2,37 км, завширшки 200-270 м. Його північну частину займає Київська ГЕС, решта його територій, вільна від забудови, і підлягала обстеженню. Рельєф острова суттєво змінено під час будівництва зазначеного об'єкта. Вся досліджувана площа вкрита намивним річковим піском. Роботи переважно проводились після дощів, коли з піску вимивається підйомний матеріал. З південної частини острова походять поодинокі фрагменти кераміки доби раннього заліза та Пізнього Середньовіччя.

Давньоруські знахідки розповсюджені в центральній частині досліджуваної території, по всій площі між західним і східним берегами (приблизно 250×200 м) (іл. 3). Керамічні вироби переважно виконано з червонопальної глини з домішками піску, в тісті помітні також іони оксидів заліза. Близько десяти фрагментів мають сірий та кремовий колір тіста з аналогічними домішками та включеннями. Така рецептура тіста в цілому традиційна для Вишгорода та Київщини середньовічного періоду. Вінця переважно репрезентовані манжетними формами, в одному випадку – у вигляді валика з закраїною. Вони можуть датуватись в межах кінця XI–XII ст. Один з фрагментів вінця може бути віднесений до “доманжетних” і ймовірно датуватись X ст. (іл. 3). Також виявлено фрагмент орнаментованого бронзового виробу (імовірно – браслету). Зачистка схилів на різних ділянках пам'ятки жодних культурних нашарувань не виявила.

Літописні дані однозначно свідчать про розташування в районі Вишгорода у давньоруський час стаціонарної переправи, котра була частиною так званого “Шляху Мономаха” – основної дороги з Києва на Чернігів і далі [4, 276; 7, 70; 11, 543; 17, 320-321]. Наприклад, досить точно місцезнаходження переправи вказано в літописній статті 1146 р.: *“...идоша до нихъ до Вышегорода и до Нѣпра, до оустья Десны и до перевоза до Киевского...”* [12, 227]. На винят-

кове значення цього перевозу в системі давньоруських шляхів вказує той факт, що він названий “Київським”. Більшість дослідників схильна саме тут розміщувати і перший міст через Дніпро, збудований Володимиром Мономахом у 1115 р., невдовзі після освячення вишгородської церкви-мавзолею Бориса і Гліба [1, 119]. Існувала дана переправа і в подальшому: так, саме в районі Вишгорода в 1662 р. подолали Дніпро поляки з татарами [13, 3].

Лівобережний відрізок шляху (в сучасних межах Київської області), найімовірніше, проходив по краю надзаплавної тераси Десни, де в районі сіл Сувид, Боденьки, Жукин, Нижня Дубечня та Новосілки відомо цілу низку давньоруських поселень [18, 225-240]. Останнім, стратегічним, пунктом “Шляху Мономаха” перед переправою, вірогідно, було поселення в ур. Чапколієвка біля с. Хотянівки на підвищенні деснянської заплави (чи не це селище було відоме літописцям як Ольжичі?). З території пам’ятки площею 300×200 м походить багато індивідуальних знахідок, серед яких – висла печатка Ізяслава Ярославича [3, 76-79]. Маршрут в загальних рисах повторював нинішню трасу Київ – Десна (традиційна дорога на Чернігів позначена тут і на картах XVIII–XIX ст.). Таким чином, шлях мав виходити до Дніпра навпроти сучасного острова Вальківський.

З функціонуванням шляху на Чернігів, можливо, і пов’язані виявлені на острові старожитності. Дана місцевість була найбільш зручною для переправи: основне русло Дніпра навпроти неї було відносно вузьким, а відстань до Києва – найкоротшою (влаштувати переправу ще південніше завадила б заболочена і порізана окремими рукавами заплава Десни). За свідченнями вишгородських краєзнавців, на острові знаходили монети доби Великого князівства Литовського та Російської імперії. В контексті запропонованої гіпотези, подальші дослідження території острова з проведенням земляних робіт виглядають дуже перспективними.

Вишгородська археологічна експедиція й надалі планує проводити роботи в даному напрямі: комплексне вивчення округи Вишгорода, як і інших давньоруських міст, неодмінно дозволить по-новому осмислити проблеми середньовічної урбаністики.

Рис. 3. Місце розташування давньоруської пам’ятки на о. Вальківський та типи профілювання вінець

Примітки

1. Берлинский М. Краткая история Киева. – СПб., 1820.
2. Бібіков Д., Зоценко І. Давньоруські пам’ятки в околицях с. Демидів Вишгородського району (за матеріалами розвідки 2013 р.) // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: Матеріали XIII Міжнародної студентської наукової конференції (Чернігів, 11-14 квітня 2014 р). – Чернігів, 2014. – С. 15-16.
3. Брайчевський М. Ю., Шумаков В. В. Нова знахідка вислої печатки на околицях Києва // Археологія. – К., 1988. – № 61. – С. 76-80.
4. Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. II. XI–XIII вік. – К., 1992.
5. Довженко В. Й. Огляд археологічного вивчення Древнього Вишгорода за 1934–1937 рр. // Археологія. – 1950. – Т. III. – С. 64-91.
6. Звіздецький Б. А. Городища IX–XIII ст. на території літописних древлян. – К., 2008.
7. Казаков А. Л., Коваленко В. П., Моця О. П., Петраускас А. В., Ситий Ю. М., Скороход В. М. Літописний “шлях Мономаха”: археологічні реалії // Археологія. – 2014. – № 1. – С. 65-73.
8. Козюба В. К. Вишгородська експедиція 1934 р. // Старожитності Вишгородщини. Зб. тез і повідомл. 16 наук.-практ. конф. – Вишгород, 2011. – С. 61-107.
9. НА ІА НАН України, 1972/24. Кучера М. П. Щоденник начальника загону по обстеженню давньоруських городищ Київщини, 1972 р.
10. Кучера М. П. Кераміка // Археологія Української РСР. – Т. 3. Ранньослов’янський і давньоруський періоди – К., 1975. – С. 346-352.

11. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. – К., 1989.
12. ПСРЛ. – Т. 2. Ипатьевская летопись. – СПб., 1908.
13. *Похилевич Л. И.* Сказания о населённых местностях Киевской губернии. – К., 1864.
14. *Сагайдак М. А.* Городец на Радосині // Історія Русі-України (іст.-археологічний збірник). – К., 1998. – С. 229-236.
15. *Серов О. В.* Давньоруські селища X – середини XIII ст. Київського Подніпров'я // Південноруське село IX–XIII ст. – К., 1997. – С. 99-114.
16. *Степаненко Л. Я., Блажевич Н. В.* Поселення XI–XIII ст. поблизу с. Козаровичі на Дніпрі // Дослідження з слов'яно-руської археології. – К., 1976. – С. 151-163.
17. *Толочко П. П.* Київ і Русь. Вибрані твори 1990–2008 рр. – К., 2008.
18. *Шидловський П. С., Лисенко С. Д., Кириленко О. С., Сорокун А. А., Пічкур Є. В.* Первісна археологія Нижнього Подесення. – К., 2016.

Журухіна О. Ю.

Завідувач відділу

Музей історії Десятинної церкви;

Молодший науковий співробітник

Центр археології Києва НАН України

СКЛЯНІ ЛАМПИ ДАВНЬОРУСЬКОГО ЧАСУ

Археологічні дослідження культурних шарів давньоруських міст виявляють численні знахідки виробів зі скла. Серед них зустрічається велика кількість дрібних уламків і фрагментів певної категорії знахідок, які тривалий час у науковій літературі вважали посудом – конусоподібними (або т.зв. “воронкоподібними”) кубками з нестійким денцем. Зроблені такі посудини з прозорого світло- або яскраво-жовтого скла; край вінчика зазвичай має невелике потовщення; стінки тонкі (1,0-1,5 мм), могли бути прямими або рифленими; діаметр денця 1,0-1,1 см. Розвали цих посудин: одна зафіксована у культурному шарі Київського Подолу, а інша під час досліджень Михайлівського Золотоверхого собору (реконструйована) – дали можливість визначити висоту та діаметр виробів [2, 239-242]. Їхня висота сягала 13,5-14,0 см, а діаметр верхньої (найширшої) частини дорівнював 10,0-10,5 см. У більшості знахідок усередині помітні невеликі пухирці повітря, а також дрібні тріщини й пати́на. Такі морфологічні ознаки стану скла, а також зроблені хімічні аналізи знахідок вказують на калієво-свинцево-кремнеземне скло, яке варили в давньоруський час.

Посудини виготовлені шляхом вільного дуття. Цей спосіб був доволі простим, що, на думку дослідників, і зумовило їхню появу раніше за інші форми серед давньоруських посудин [5, 55]. Перші знахідки фрагментів конусоподібних посудин (денець) зафіксовані під час дослідження 1972 р. на сучасній Контрактівій площі на розкопках садиби X–XI ст. Археологічні дослідження кількох майстерень з виробництва скляних предметів (на території Києво-Печерської лаври (шар кінця XI ст.) та на Подолі (горизонт кінця XI – початку XII ст.) виявили серед їхньої продукції фрагменти конусоподібних посудин [1, 216]. Аналогії зустрічають у Вишгороді, Чернігові, Любечі, Новгородку, Турові, Новгороді та інших містах. Цей тип посудин на території Давньої Русі побутує до середини XIII ст. [5, 54-55]. Багато таких келихів знайдено у похованнях Бірки IX – першої половини X ст., а також на території Німеччини та Данії [6, 123].

Такі посудини пов'язували з традицією пиття із рога: саме використання рога для пиття й обумовило розповсюдження цієї форми посудин вже зі скла. Однак більш вірогідним дослідники вбачають їхнє використання як лампад [3, 102].

Кінець X–XI ст. для Давньої Русі пов'язаний із початком храмового будівництва. Таке будівництво потребувало певного внутрішнього оздоблення, яке спиралося на традиції у візантійських церквах. Лампи та віконне скло, як і мозаїка, були обов'язкові в оздобленні християнських храмів (не виключають, що проста й функціональна форма лампи могла використовуватись й у побуті) [4, 52]. Дослідження склоробних майстерень та церков на території колишньої Візантійської імперії надали матеріал, який дозволяє, зокрема, суттєво доповнити знання про використання конусоподібних посудин як освітлюваних приладів [7,

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осіпенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016